

КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ ФОСФОМИЦИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ш.Ш. Касимова¹, Г.Э. Хакбердиева², Ш.А.Абдуразакова³

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2,3}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935040>

Аннотация. Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) является одним из наиболее частых урологических заболеваний и представляет проблему рациональной антибактериальной терапии в связи с растущей антибиотикорезистентностью. Фосфомицин – один из старых низкомолекулярных бактерицидных антибиотиков широкого спектра действия с активностью в отношении уропатогенов, в частности *Escherichia coli* и др. Фосфомицин применяется однократной дозой, которая достигает очень высокой концентрации антибиотика в моче и мочевом пузыре. Современные данные свидетельствуют о том, что после однократной дозы фосфомицина достигаются достаточные концентрации в ткани предстательной железы.

Ключевые слова: фосфомицин, резистентность, инфекции мочевых путей, цистит, простатит.

Anotatsiya. Siydik chiqarish yo'llari infeksiyasi (CHYI) Yong keng tarqalgan urologiya kasalliqlardanbiri bo'lib, antibiotiklar qarshi kurash kuchayib borayotkanligi sababli antibiotik terapiyasi muammosini keltirib chiqaradi. Fosfomitsin uropatogenlari, hususan *Escherichia coli* tuzlari va boshqalarga qarshi faollikka bo'lgan yoshi past molekularli og'irlikdagi keng spektrli bakteritsid antibiotikli biridir. Fosfomitsin siydik va siydik pufagida antibiotikning ko'payishi yuqori konsentratsiyasiga etadigan bittada qo'llanadi.

Kalit so'zlar: fosfomitsin, qarshilik, siydik yu'llari infeksiyalari, цистит, простатит.

Abstract. Urinary tract infection (UTI) is one of the most common urological diseases and presents a problem for rational antibiotic therapy due to the growing antibiotic resistance. Fosfomycin is one of the older low molecular weight, broad-spectrum bactericidal antibiotics with activity against uropathogens, particularly *Escherichia coli* and others. Fosfomycin is administered as a single dose that achieves very high concentrations of the antibiotic in the urine and bladder, sufficient to eliminate most common uropathogens.

Keywords: fosfomycin, resistance, urinary tract infections, cystitis, prostatitis.

Актуальность. Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) является одним из наиболее часто встречаемых урологических заболеваний и представляет проблему рациональной антибактериальной терапии в связи растущей антибиотикорезистентностью. Фосфомицин является одним из бактерицидных антибиотиков широкого спектра действия с активностью в отношении грамотрицательной и грамположительной флоры. Современные данные свидетельствуют о том, что при лечении простатита, после однократной дозы фосфомицина достигаются достаточные концентрации в ткани предстательной железы. В недавних обзорах 2019 и 2022 г. представлены результаты исследований применения фосфомицина для профилактики инфекционных осложнений

после трансуретральной биопсии простаты, а также у пациентов с хроническим бактериальным простатитом, возбудители которых резистентны к другим антибиотикам.

Многие факторы способствовали сохранению антибактериальной активности фосфомицина, включая использование однократной дозы, ограниченное применение только для ИМП, очень высокие и устойчивые концентрации в моче, которые быстро убивают бактерии, уменьшая возможность селекции мутантов. В дополнение к антимикробным свойствам фосфомицин оказывает иммуномодулирующее действие, изменяя функцию лимфо -, моноцитов и нейтрофилов. Он влияет на острую воспалительную цитокиновую реакцию. Фосфомицин рассматривается как потенциально полезный антибиотик для лечения простатита.

Цели и задачи. Обеспечение эффективного применения фосфомицина при ИМП.

Материалы и методы. Анализ литературных данных и клинических наблюдений по применению Фосфомицина.

Результаты исследования. Фосфомицин – бактерицидный антибиотик, открытый в 1969 г. Его природное происхождение связано с продукцией несколькими видами *Streptomyces* spp., также может быть получен синтетическим путем. Препарат проявляет мощную бактерицидную активность против широкого спектра грамотрицательных и грамположительных бактерий. Фосфомицин обладает бактерицидным действием. Ингибирует синтез микробной стенки во время митоза, блокируя транспептидазу и приводит к гибели бактерий [1].

Многие факторы способствовали сохранению антибактериальной активности фосфомицина, включая использование однократной дозы, ограниченное применение только для ИМП, очень высокие и устойчивые концентрации в моче, которые быстро убивают бактерии, уменьшая возможность селекции мутантов. Кроме антимикробного действия фосфомицин изменяя функцию лимфо -, моноцитов и нейтрофилов обладает иммуномодулирующим эффектом. Он угнетает острую воспалительную цитокиновую реакцию.

В исследованиях 2020 г. фосфомицин сравнивали эффективность с другими антибактериальными препаратами, такими как β -лактамы/цефалоспорины, хинолоны, сульфаниламиды, нитрофурантоином в широких категориях больных – с неосложненной ИМП или бессимптомной бактериурией – и не выявили различий по частоте клинического и микробиологического излечения с группами сравнения. В ряде других исследований у пациентов с ИМП или осложненным течением также показана высокая чувствительность уропатогенов к фосфомицину и эффективность лечения с применением многократных доз (2–3 дозы с интервалом 48–72 ч) [3,5].

Фосфомицин рассматривается как эффективный антибиотик для лечения простатита. По последним данным имеются результаты применения фосфомицина для профилактики постоперационных инфекционных осложнений, а также у пациентов с хроническими бактериальными инфекциями, возбудители которых резистентны к другим антибиотикам. Таким образом, новые научные данные о клинической фармакологии фосфомицина увеличивает возможности его практического применения.

Неосложненная инфекция мочевыводящих путей (НИМП) является часто встречающимся заболеванием, требующее рациональной антибактериальной терапии. Одна из современных проблем медицины в области бактериальных инфекций – развитие

антибиотикорезистентности к широко применяемым препаратам, что создает трудности лечения и приводит к росту осложненных течений заболеваний [2,7].

На протяжении многих лет наиболее распространенным уропатогеном (>90%), вызывающим инфекцию мочевыводящих путей, является *Escherichia coli*, и лечение направлено на эрадикацию этого возбудителя с использованием более коротких режимов приема эффективного антибиотика. Антибиотикорезистентность к ранее применяемым препаратам, таким как триметоприм и ампициллин, в настоящее время нередко превышает 30–50%, тогда как фосфомицин, несмотря на многолетнее применение, сохраняет высокую эффективность. Последний в основном используется для лечения НИМП в пероральной лекарственной форме трометамина или кальциевой соли и сегодня вызывает интерес клиницистов во всем мире [4,8].

Фосфомицин применяется однократной дозой, которая достигает очень высокой концентрации антибиотика в МП, успешно убивая наиболее распространенные уропатогены, в том числе с развитой резистентностью [6].

Фосфомицин в течение длительного времени применяется для лечения ИМП, из-за роста резистентности к другим антибактериальным препаратам, он считается рациональным средством для лечения инфекций, вызванных возбудителями со множественной лекарственной устойчивостью [10,12].

Многие факторы способствовали сохранению антибактериальной активности фосфомицина, включая использование однократной дозы, ограниченное применение только для инфекции мочевыводящих путей, очень высокие и устойчивые концентрации в моче, которые быстро убивают бактерии, уменьшая возможность селекции мутантов [13]. Кроме антибактериального эффекта фосфомицин обладает иммуномодулирующим действием, изменяя функцию лимфо-, моноцитов и нейтрофилов.

Он подавляет выработку провоспалительных цитокинов (фактора некроза опухоли α , интерлейкинов 1α , 1β), лейкотриена V_4 и увеличивает выработку противовоспалительных цитокинов (интерлейкина-10) и оказывает действие на активность В-лимфоцитов. Препарат усиливает фагоцитарную способность нейтрофилов, приводя к повышению бактерицидного действия нейтрофилов по сравнению с другими противомикробными препаратами [9, 11].

Большинство клинических данных по эффективности фосфомицина относятся к лечению или профилактике инфекций нижних мочевыводящих путей – цистита. Рекомендуется применять фосфомицин для лечения пациенток с неосложненным циститом. Уже первый метаанализ 27 рандомизированных клинических исследований с применением однократной дозы 3 г фосфомицина у небеременных и беременных женщин с циститом не выявил различий с антибиотиками сравнения (хинолонами, β -лактамами, аминогликозидами, нитрофурантоином, сульфаниламидами) ни по клиническому, ни по микробиологическому излечению [7,11,12,13].

Наибольший интерес в последние годы направлен на сравнение эффективности лечения острого неосложненного цистита у женщин между коротким 1-дневным приемом фосфомицина и 5-дневным курсом нитрофурантоина. Никаких существенных различий не обнаружено в достижении клинического и микробиологического излечения в течение 4 нед лечения, также не было различий в частоте нежелательных явлений на фоне лечения фосфомицином по сравнению с нитрофурантоином. Сделан вывод о том, что однократная

доза фосфомицина представляет собой потенциально эффективный и безопасный вариант лечения НИМП у женщин во время беременности.

Фосфомицин эффективен при скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин. при лечении цистита.

Этиологические факторы при простатите и ИМП имеют сходство по бактериальной флоре, включая полирезистентные грамотрицательные энтеробактерии, и представляют растущую клиническую проблему, особенно в связи с резистентностью к фторхинолонам, которые широко применяются для лечения бактериального простатита. Кроме того, лечение бактериального простатита осложнено из-за анатомических особенностей предстательной железы, затрудняющих эффективность антибиотикотерапии.

Острый бактериальный простатит нередко вызывается восходящей ИМП и связан с наиболее частыми поражающими микроорганизмами – *E. coli*, *P. mirabilis*, *P. aeruginosa*, *Klebsiella spp.*, *Enterococcus spp.* и *Serratia* резистентность к фторхинолонам, тогда как в группе приема фосфомицина случаев резистентности не выявлено. Фосфомицин не является препаратом выбора для лечения острого или ХБП, но он может быть рациональным препаратом для лечения амбулаторных больных, при наличии аллергии к другим антибиотикам и низким уровнем резистентности.

В недавних обзорах 2019 и 2022 гг. представлены серии клинических случаев у пациентов с ХБП, получавших фосфомицин длительными курсами после неудачного лечения фторхинолонами и котримоксазолом [4,6]. Фосфомицин применяется в однократной дозе, которая достигает очень высокой концентрации антибиотика в моче и мочевом пузыре, достаточной для элиминации большинства распространенных уропатогенов, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Falagas ME, Vouloumanou EK, Samonis G, Vardakas KZ. Fosfomycin. Clin Microbiol Rev. 2016; 29 (2):321-47. DOI:10.1128/CMR.00068-15
2. Castañeda-García A, Blázquez J, Rodríguez-Rojas A. Molecular mechanisms and clinical impact of acquired and intrinsic fosfomycin resistance. Antibiotics (Basel). 2013; 2(2):217-36. DOI:10.3390/antibiotics2020217
3. Schito GC. Why fosfomycin trometamol as first line therapy for uncomplicated UTI? Int J Antimicrob Agents. 2003; 22 Suppl. 2:79-83. DOI:10.1016/s0924-8579(03)00231-0
4. Silver LL. Fosfomycin: Mechanism and resistance. Cold Spring Harb Perspect Med. 2017;(2):a025262. DOI:10.1101/cshperspect.a025262
5. Keating GM. Fosfomycin trometamol: A review of its use as a single-dose oral treatment for patients with acute lower urinary tract infections and pregnant women with asymptomatic bacteriuria. Drugs. 2013; 73 (17):1951-66. DOI:10.1007/s40265-013-0143-y
6. Zamani H, Salehzadeh A. Biofilm formation in uropathogenic Escherichia coli: Association with adhesion factor genes. Turk J Med Sci. 2018; 48(1):162-7. DOI:10.3906/sag-1707-3
7. Soto SM. Importance of biofilms in urinary tract infections: New therapeutic approaches. Adv Biol. 2014; 543974. DOI:10.1155/2014/543974
8. Gajdács M, Kárpáti K, Nagy ÁL, et al. Association between biofilm-production and antibiotic resistance in Escherichia coli isolates: A laboratory-based case study and a literature review. Acta Microbiol Immunol Hung. 2021. DOI:10.1556/030.2021.01487

9. Zhao F, Yang H, Bi D, et al. A systematic review and meta-analysis of antibiotic resistance patterns, and the correlation between biofilm formation with virulence factors in uropathogenic *E. coli* isolated from urinary tract infections. *Microb Pathog.* 2020;144:104196.DOI:10.1016/j.micpath.2020.104196
10. Garousi M, Monazami Tabar S, Mirazi H, et al. A global systematic review and meta-analysis on correlation between biofilm producers and non-biofilm producers with antibiotic resistance in uropathogenic *Escherichia coli*. *Microb Pathog.* 2022;164:105412. DOI:10.1016/j.micpath.2022.105412
12. Касымова Ш.Ш., Хакбердиева Г.Э., Абдуразакова Ш.А. Эффективность применения интерактивных методов обучения в медицинских вузах //Стратегии и тренды развития науки в современных условиях. – 2020. – Т. 1. – С. 12-16.
13. Касымова Ш.Ш., Хакбердиева Г. Э. Использование новых педагогических технологии в преподавании клинической фармакологии //НАУКА РОССИИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. – 2021. – С. 52-53.
14. Мухитдинова М.И., Хакбердиева Г.Э. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ //Наука и образование: проблемы и стратегии развития. – 2017. – Т. 2. – №. 1. – С. 29-34.